

**MEDICINSKI TURIZAM I DIGITALNA TRANSFORMACIJA U
OBLASTI REPRODUKTIVNE MEDICINE U REPUBLICI SRBIJI****MEDICAL TOURISM AND DIGITAL TRANSFORMATION IN THE
FIELD OF REPRODUCTIVE MEDICINE IN REPUBLIC OF SERBIA
TITLE OF PAPER IN ENGLISH****Biljana Đorđević¹, Radmila Janičić²**¹Specijalna bolnica Teofanović, biljana.dimitrijevic@yahoo.com,
ORCID: 0000-0000-0000-0000²Fakultet organizacionih nauka, radmila.janicic@fon.bg.ac.rs,
ORCID: 0000-0001-9466-9984

Apstrakt: U radu je predstavljen teorijski i praktični aspekti novih oblika zdravstvenog i turističkog sektora, gde korisnici zdravstvenih usluga putuju u drugu zemlju u nameri da koriste zdravstvene usluge koje su povoljnije, brže ili dostupne, u odnosu na zemlju iz koje korisnici zdravstvenih usluga dolaze. Medicinski turizam je naročito istaknut u oblastima kao što su stomatologija, oftalmologija, plastična hirurgija, ortopedska hirurgija, kardiologija, kao i rehabilitacija u banjama, međutim, iako je potencijal ponude ogroman ograničenja postoje u promociji i prezentaciji pružanja zdravstvenih usluga. U novije vreme su prisutne i usluge reproduktivne medicine. Ovaj rad prikazuje zastupljenost ključnih oblasti digitalne transformacije pet reproduktivnih klinika iz Srbije iz perspektive stručnjaka kao i procene autora na osnovu: web sajtova klinika. .

Ključne reči: Medicinski turizam, zdravstvene usluge, digitalna transformacija.

Abstract: The paper presents theoretical and practical aspects of new approaches to medical and touristical sectors, where customers of healthcare services travel in other countries in order to use healthcare services which are available and in appropriate to them. Medical tourism is notices in the field of stomatology, oftalmology, plastical surgery, ortopedicalsurgery, cardiology, as well as, rehabilitation in the medical centers, but, even medical healthcareservices offer are with wide range, there are many obstacles in promotion and presentation of healthcare services. Nowadays, there are healthcare services of reproductive medicine. This field of medicine services will be in focus in this paper.

Keywords: Medical tourism, healthcare services, digital transformation.

1. UVOD

Medicinski turizam predstavlja specifičan oblik zdravstvenog i turističkog sektora, u kojem pacijenti putuju u druge zemlje radi dobijanja medicinskih usluga koje su povoljnije, kvalitetnije ili brže dostupne u odnosu na matičnu zemlju. Ova industrija poslednjih decenija beleži značajan rastući fenomen koji povezuju sa procesima globalizacije (1), posebno u regionima kao što su jugoistočna Evropa, Azija i Latinska Amerika. Srbija ima potencijal da se pozicionira kao atraktivna destinacija zahvaljujući kvalitetnim stručnjacima, nižim troškovima u poređenju sa razvijenim zemljama i sve većem broju privatnih klinika. Medicinski turizam je naročito istaknut u oblastima kao što su stomatologija, oftalmologija, plastična hirurgija, ortopedska hirurgija, kardiologija, kao i rehabilitacija u banjama, međutim, iako je potencijal ponude ogroman ograničenja postoje u u promociji i prezentaciji pružanja zdravstvenih usluga (2). U novije vreme su prisutne i usluge reproduktivne medicine (CBRC- Cross border reproductive care or fertility tourism) (3).

Međutim, tradicionalni modeli medicinskog turizma sve više ustupaju mesto digitalizaciji. U eri Industrije 4.0, digitalne tehnologije menjaju način na koji pacijenti pronalaze informacije, donose odluke i ostvaruju kontakt sa zdravstvenim institucijama. Telemedicina, digitalne platforme za rezervaciju usluga, elektronski zdravstveni kartoni, big data analitika i veštačka inteligencija postaju ključni alati za unapređenje iskustva pacijenata, optimizaciju procesa i povećanje konkurentnosti zemlje na globalnom tržištu. Telemedicina obuhvata upotrebu informacionih i telekomunikacionih tehnologija za pružanje medicinskih usluga, primenjuje se još od 1900-ih i obuhvata svaki oblik elektronske komunikacije između zdravstvenih radnika i pacijenata sa udaljene lokacije (4). Digitalne platforme i portali za pacijente koji povezuju pacijente sa klinikama (WhatClinic, Health-Tourism.com), primer je platforma koja je uspešno registrovala medicinske i turističke usluge unutar prekograničnog regiona razvijena u okviru projekta In-MedTour, realizovanog između Grčke i Italije (5). Kvalitet podataka kod elektronskih zdravstvenih kartona (EHR) obuhvataju potpunost, tačnost, relevantnost, doslednost i pristupačnost podataka dok najbolji pristupi za njihovu procenu još uvek nisu standardizovani (6). IoT (Internet of Things) i nosivi uređaji, pametni satovi, senzori, monitori za praćenje vitalnih funkcija nakon povratka u zemlju porekla. IoT u reproduktivnoj medicini povezuje uređaje i laboratorijsku opremu radi automatizacije, personalizovanog tretmana i analitike u realnom vremenu, uz nadzor stručnih kliničkih embriologa (7). Digitlni marketing i socijalni marketing korišćenje društvenih mreža, recenzija i kampanja za privlačenje pacijenata (posebno važno kod IVF, estetske hirurgije, transplantacije). Digitalni marketing u reproduktivnoj medicini putem aplikacija i platformi može osnažiti korisnike pružajući im pristup zdravstvenim informacijama, obrazovanju i zajednici, ali istovremeno nosi rizik od jačanja stereotipa, društvenih pritisaka i komercijalnih interesa, poput pretplatničkih modela i prodaje podataka (8).

Logistika i upravljanje lancem snabdevanja koja obuhvata transport lekova, medicinske opreme i biološkog materijala, u reproduktivnoj medicini podrazumeva koordinaciju i praćenje materijala, opreme i informacija kako bi sve stiglo na vreme i u odgovarajućem stanju, uz cilj očuvanja kvaliteta i bezbednosti.

Cilj ovog rada je da kroz studiju slučaja analizira pet privatnih klinika reproduktivne medicine u Srbiji iz perspektive stranih pacijenata u okviru medicinskog turizma, sa posebnim fokusom na to koliko digitalne tehnologije – elektronski zdravstveni kartoni (EHR), IoT uređaji, upravljanje lancem snabdevanja (SCM) i digitalni marketing – olakšavaju pristup, organizaciju tretmana i kvalitet iskustva pacijenata.

2. METODOLOGIJA RADA

Ova studija koristi pristup studije slučaja sa fokusom na pet privatnih klinika reproduktivne medicine u Srbiji. Cilj je analizirati koliko digitalna transformacija olakšava stranim pacijentima da se snađu i organizuju tretman u okviru medicinskog turizma, uključujući procenu dostupnosti, efikasnosti i kvaliteta iskustva pacijenata. Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih izvora, uključujući sajtove klinika, mobilne aplikacije i promotivne materijale. Posebna pažnja posvećena je informacijama relevantnim za strane pacijente, kao što su online konsultacije, mogućnosti zakazivanja termina, digitalno praćenje pacijenata i laboratorijskih uzoraka, kao i digitalni marketing i komunikacija sa pacijentima na engleskom jeziku ili drugim relevantnim jezicima.

U metodologiju je uključen i strukturisani upitnik koji popunjavaju stručnjaci iz klinika. Upitnik omogućava prikupljanje dodatnih informacija i potvrdu digitalnih funkcionalnosti, uključujući EHR sisteme, IoT uređaje za praćenje laboratorijskih uzoraka, upravljanje lancem snabdevanja (SCM), digitalni marketing i komunikaciju, kao i informacije o prisustvu stranih pacijenata i njihovom procentu. Stručnjaci mogu dati i dopunske komentare ili pojašnjenja.

Upitnik je urađeno online i obrađen u programskom paketu SPSS. Istraživanje je sprovedeno tokom od maja 2024. godine do jula 2025. godine. Istraživanje se kontinuirano sprovodi, jer se veliko interesovanje za ovu vrstu zdravstvenih usluga, a medicina u ovom oblasti brzo napreduje. Zato je neophodno kontinuirano pratiti trendove, učestvovati na konferencijama, radionicama i sprovoditi istraživanje novih pravaca razvoja. U empirijskom delu istraživanja su korišćena sekundarna i primarna istraživanja.

Za analizu podataka koristi se tabela/matrica sa ključnim sekcijama, koja kombinuje informacije iz javnih izvora i odgovore stručnjaka. Ključne sekcije obuhvataju: online konsultacije, IoT uređaje, SCM, digitalni marketing, dostupnost informacija, prednosti/slabosti, prisutnost stranih pacijenata i procenat stranih pacijenata, kao i

potvrdu stručnjaka. Na osnovu ovih podataka procenjuje se koliko digitalne tehnologije olakšavaju pristup i kvalitet iskustva stranih pacijenata u reproduktivnoj medicini u Srbiji, čime se pruža sveobuhvatna analiza medicinskog turizma iz digitalne perspektive.

3. REZULTATI RADA

Analiza website-ova i potvrda stručnjaka iz pet IVF klinika u Srbiji (Prilog 1) ukazala je na heterogenost u stepenu implementacije digitalnih funkcionalnosti. Najveće razlike uočene su u oblasti dvojezične dostupnosti (srpski i engleski jezik), online konsultacija i primene digitalnih rešenja u kliničkoj praksi. Tabela 1 prikazuje procenat zastupljenosti na osnovu analize website-ova, dok Tabela 2 daje procentualne podatke potvrde stručnjaka. Posebno se izdvaja domen medicinskog turizma- iako 60% klinika u određenoj meri nudi informacije vezane za ovu oblast, samo jedna klinika (20%) ima kompletno razvijenu i transparentno predstavljenu ponudu medicinskog turizma na svom sajtu, uključujući jasna objašnjenja procedura. dok je kod 40% potpuno implementirana. Online konsultacije su zastupljene u većini ustanova: 20% klinika ih nudi u potpunosti, 60% delimično, dok 20% uopšte nema ovu uslugu.

Dvojezična dostupnost pokazala se kao izostajući element, a od najveće je važnosti za strane pacijente koji bi se informisali o dostupnosti ovih usluga- čak 60% klinika uopšte nema ovu mogućnost, dok je u 40% potpuno implementirana. Online konsultacije su zastupljene u većini centara za BMPO, 20% klinika ih nudi u potpunosti, 60% delimično, dok 20% uopšte nema ovu uslugu. Digitalno praćenje pacijenata (EHR) prisutno je u svim klinikama, ali isključivo na delimičnom nivou (100%), bez ijednog slučaja potpune implementacije, dok prema proceni stručnjaka jedna klinika je potpuno opremljena. IoT uređaji i upravljanje lancem snabdevanja (SCM) i laboratorijska automatizacija gotovo u potpunosti izostaje. U oblasti komunikacije, digitalni marketing pokazuje najviši nivo razvijenosti – 80% klinika ga koristi u potpunosti, dok ga 20% uopšte ne primenjuje. Slično tome, medicinski turizam je prisutan u 60% klinika, ali sa različitim stepenom razvijenosti: 20% ga imaju potpuno integrisanog, 40% delimično, dok u preostalih 40% nije zastupljen.

Tabela 1. Procenati zastupljenosti na osnovu analize website-ova

Kategorija	Dvojezična dostupnost (SR/ENG)	Online konsultacije	Digitalno praćenje pacijenata (EHR)	IoT uređaji / laboratorijska automatizacija	Upravljanje lancem snabdevanja (SCM)	Digitalni marketing i komunikacija	Medicinski turizam/Link4MED
0	60%	20%	0%	100%	100%	20%	40%
1	0%	60%	100%	0%	0%	0%	40%
2	40%	20%	0%	0%	0%	80%	20%

Tabela 2. Procenti zastupljenosti na osnovu potvrde stručnjaka iz centara za BMPO

Potvrda stručnj	Dvojezična dostupnost (SR/ENG)	Online konsultacije	Digitalno praćenje pacijenata (EHR)	IoT uređaji / laboratorijska automatizacija	Upravljanje lancem snabdevanja (SCM)	Digitalni marketing i komunikacija	Medicinski turizam/Link4MED
0	60%	40%	0%	100%	100%	20%	40%
1	0%	60%	80%	0%	0%	0%	40%
2	40%	0%	20%	0%	0%	80%	20%

Sveukupno, nalazi ukazuju da digitalne funkcionalnosti u IVF klinikama u Srbiji postoje, ali se u najvećem broju slučajeva primenjuju fragmentarno, bez potpunog iskorišćavanja potencijala. Najveći stepen razvijenosti beleži se u domenu digitalnog marketinga i komunikacija, dok su EHR sistemi, IoT tehnologije i upravljanje lancem snabdevanja najmanje razvijeni segmenti. Poseban izazov predstavlja oblast medicinskog turizma – iako većina sajtova pruža određene informacije o tretmanima, samo manjina centara za BMPO ima dvojezične prezentacije website-ova, čime se praktično isključuju strani pacijenti sa direktnog informisanja. S druge strane 60% centara BMPO se može naći bar na jednoj međunarodnoj platformi za medicinski turizam, što je opet značajan kanal na globalnom tržištu.

4. ZAKLJUČAK

U radu je predstavljen teorijski i praktični okvir medicinskog turizma u Republici Srbiji, sa fokusom na zdravstvene usluge reproduktivne medicine. Naglašeno je da medicinski turizam predstavlja specifičan oblik zdravstvenog i turističkog sektora, u kojem pacijenti putuju u druge zemlje radi dobijanja medicinskih usluga koje su povoljnije, kvalitetnije ili brže dostupne u odnosu na matičnu zemlju. Istaknuto je da ova industrija poslednjih decenija beleži značajan rastući fenomen koji povezuju sa procesima globalizacije, posebno u regionima kao što su jugoistočna Evropa, Azija i Latinska Amerika. Zaključeno je da Srbija ima potencijal da se pozicionira kao atraktivna destinacija zahvaljujući kvalitetnim stručnjacima, nižim troškovima u poređenju sa razvijenim zemljama i sve većem broju privatnih klinika. Medicinski turizam je naročito istaknut u oblastima kao što su stomatologija, oftalmologija, plastična hirurgija, ortopedska hirurgija, kardiologija, kao i rehabilitacija u banjama, međutim, iako je potencijal ponude ogroman ograničenja postoje u u promociji i prezentaciji pružanja zdravstvenih usluga. U novije vreme su

prisutne i usluge reproduktivne medicine (*CBRC- Cross border reproductive care or fertility tourism*).

U istraživačkom delu rada zaključeno je da su zdravstvene usluge reproduktivne medicine u Republici Srbiji u skladu sa svetskim klinikama, uz naglasak da je u klinikama u Srbiji reproduktivna medicina jedna od vodećih u svetu, po naučnim dostignućima.

Rad pruža vredan uvid u trenutno stanje digitalne transformacije i medicinskog turizma u oblasti reproduktivne medicine u Srbiji. Rad ima naučni, stručni i društveni doprinos. U daljim istraživanjima pažnja će biti usmerena na optimizaciju digitalnih platformi, uz naglasak da je digitalna transformacija platforma razvoja medicinskog turizma.

LITERATURA

- [1] Alenoghena, C. O., Ohize, H. O., Adejo, A. O., Onumanyi, A. J., Ohihoin, E. E., Balarabe, A. I., & Alenoghena, B. (2023). Telemedicine: A survey of telecommunication technologies, developments, and challenges. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 12(2), 20.
- [2] Halkiopoulos, C., Dimou, E., Kompothrekas, A., Telonis, G., & Boutsinas, B. (2021, June). The E-tour facilitator platform supporting an innovative health tourism marketing strategy. In *Culture and Tourism in a Smart, Globalized, and Sustainable World: 7th International Conference of IACuDiT, Hydra, Greece, 2020* (pp. 609–623). Springer International Publishing.
- [3] Ignjatijević, S., & Čavlin, M. S. (2016, June). The analysis of the offers of medical tourism in Serbia. In *Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja–TISC* (Vol. 1, No. 1, pp. 70–87).
- [4] Lewis, A. E., Weiskopf, N., Abrams, Z. B., Foraker, R., Lai, A. M., Payne, P. R., & Gupta, A. (2023). Electronic health record data quality assessment and tools: A systematic review. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 30(10), 1730–1740.
- [5] Lunt, N., Smith, R. D., Mannion, R., Green, S. T., Exworthy, M., Hanefeld, J., & King, H. (2014). *Systematic review: What do we know about medical tourism? Implications for the NHS of inward and outward medical tourism: A policy and economic analysis using literature review and mixed-methods approaches*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK263164/>
- [6] Palmer, G. A., Tomkin, G., Martín-Alcalá, H. E., Mendizabal-Ruiz, G., & Cohen, J. (2023). The Internet of Things in assisted reproduction. *Reproductive BioMedicine Online*, 47(5), 103338. [https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483\(23\)00438-8/fulltext](https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(23)00438-8/fulltext)
- [7] Salama, M., Isachenko, V., Isachenko, E., Rahimi, G., Mallmann, P., Westphal, L. M., & Patrizio, P. (2018). Cross border reproductive care (CBRC): A growing global phenomenon with multidimensional implications (a systematic and critical review). *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, 35(7), 1277–1288.
- [8] Sheridan Clay, K., Ziebland, S., & Powell, J. (2025). Algorithms, allyship, and advice: A qualitative analysis of fertility tracker marketing. *Digital Health*, 11, 20552076251356395. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20552076251356395>

PRILOG

Tabela 2. Tabela analize website-ova i potvrde stručnjaka iz pet centara za BMPO

Klinika / Sekcija	Dvojezična dostupnost (SR/ENG)	Potvrda stručnjaka	Online konsultacije	Potvrda stručnjaka	Digitalno praćenje pacijenata (EHR)	Potvrda stručnjaka	IoT uređaji / laboratorijska automatizacija	Potvrda stručnjaka	Upravljanje lancem snabdevanja (SCM)	Potvrda stručnjaka	Digitalni marketing i komunikacija	Potvrda stručnjaka	Medicinski turizam/Link4MED	Potvrda stručnjaka	Procenat stranih pacijenata/potvrda stručnjaka
Klinika A	2	2	2	1	1	2	0	0	0	0	2	2	2	2	10%
Klinika B	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	10%
Klinika C	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	5%
Klinika D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5%
Klinika E	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	5%

Legenda

0= Ne postoji/ ne koristi se/nema informacija na sajtu

1= Delimično prisutno/ osnovna funkcionalnost

2= Potpuno implementirano/ aktivno u upotrebi